

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927568>

УДК 159.9.072.432

ВЗАИМОСВЯЗЬ МНЕМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ У ИНЖЕНЕРОВ

М.Д. Першикова,

студентка 3 курса, спец. «Психология служебной деятельности»,

КГПИ КемГУ,

г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи мнемических профессионально важных качеств и удовлетворённости трудом у инженеров. В статье представлены результаты эмпирического исследования по данной проблеме. Мнемические качества – индивидуальное различие между людьми в точности, прочности и скорости запоминания. Удовлетворённость трудом трактуется как состояние сбалансированности требований работника к содержанию, характеру и условиям труда и субъективной оценки возможностей реализации этих запросов. Мнемические качества человека обусловлены его врождёнными данными, но могут изменяться в процессе трудовой деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность инженеров, удовлетворённость трудом, профессионально важные качества, мнемические качества, психология труда

RELATIONSHIP BETWEEN MNEMIC PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES AND JOB SATISFACTION IN ENGINEERS

M.D. Pershikova,

3rd year student, specialty «Psychology in professional activity»,

KNPI KemSU,

Novokuznetsk

Annotation: The article deals with the problem of interrelation between mnemonic professionally important qualities and job satisfaction among engineers. The article presents the results of empirical research on this problem. Mnemonic qualities are individual differences between people in accuracy, strength and speed of memorization. Satisfaction with work is interpreted as a state of balance between the employee's requirements to the content, nature and conditions of work and subjective assessment of the possibilities of realization of these requirements. Mnemonic qualities of a person are conditioned by his innate data, but can be changed in the process of labor activity.

Keywords: professional activity of engineers, labor satisfaction, professionally important qualities, mnemonic qualities, labor psychology

Перед началом проведения исследования была выдвинута гипотеза о том, что существует значимая взаимосвязь мнемических профессионально важных качеств и удовлетворённости трудом у инженеров. Помимо этого, был проведён теоретический анализ литературы по темам мнемических профессионально важных качеств и удовлетворённости трудом и их взаимосвязи, были подобраны методики исследования.

Мнемические качества и способности характеризуют индивидуально-типологические особенности человека, позволяющие сохранять и перерабатывать информацию. По данной причине их можно считать синонимичными.

Помимо этого, для проведения точного исследования необходимо развести понятия «памяти» и «мнемических способностей».

А. А. Смирнов определил мнемические способности как индивидуальное различие между людьми в точности, прочности и скорости запоминания [5].

Позднее Л.В. Черемошкина с опорой на теорию на концепцию В.Д. Шадрикова говорила о том, что мнемические способности можно рассматривать как одну из составляющих памяти, являющуюся инструментом для запоминания, сохранения и дальнейшего воспроизведения полученной информации [8]. Из этого следует, что память является системой мнемических способностей и используемой

информации [3]. Таким образом, память не является тождественным определением мнемических способностей, а включает их в себя.

В структуре мнемических способностей выделяют следующие компоненты: функциональные механизмы (врождённые особенности памяти, влияющие на эффективность мнемических качеств); операционные механизмы (особые приёмы переработки информации, приобретаемые в процессе обучения и увеличивающие продуктивность памяти); регуляционные механизмы (действия, способствующие формированию долговременных и ярких воспоминаний. К ним относят волю, эмоции и пр.) [2].

Таким образом, мнемические качества человека обусловлены его врождёнными данными, но могут улучшаться или ухудшаться в процессе обучения и трудовой деятельности.

На данный момент не существует единой трактовки понятия «удовлетворённость трудом», т.к. это комплексное явление, включающее в себя как трудно измеримые внутренние переживания субъекта труда, так и внешние факторы, обуславливающие его трудовую деятельность.

Л. Кендалл, П. Смит и К. Хулин полагают, что существует 5 основных критериев, формирующих удовлетворенность трудом [4]: предоставление человеку интересных и творческих заданий, возможности испытать «чувство ответственности» за полученное дело; оплата труда и дополнительные льготы, которые получает работник; возможность карьерного роста; способность руководителя оказывать техническую и моральную поддержку; степень компетентности коллег и уровень социальной поддержки [1].

Удовлетворенность трудом связана и с самим процессом производства. Она влияет на количественные и качественные результаты работы, срочность и точность выполнения заданий, обязательность в отношении других людей. Отношение к труду может основываться на самооценке работником своих деловых качеств и показателей.

Если объединить существующие точки зрения, то удовлетворённость трудом можно трактовать как состояние сбалансированности требований (запросов), предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям труда (в широком

смысле этого понятия), и субъективной оценки возможностей реализации этих запросов [7].

Исследований, подтверждающих взаимосвязь данных явлений, ещё недостаточно в научной литературе, однако многие авторы отмечают важность показателей удовлетворённости трудом и мнемических профессионально важных качеств в работе инженера [6].

Исследование проводилось на базе ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». В исследовании приняли участие инженеры разных специальностей.

Выборка исследования составила 20 человек в возрасте от 22 до 59 лет: 8 мужчин и 12 женщин. Эмпирические задачи исследования были выполнены с помощью следующих методик:

– методика «Заучивание 10 слов» (А. Р. Лурия);

– методика "Оценка удовлетворённости работой" (В. А. Разонова);

– методика «Методика изучения интегральной удовлетворённости трудом» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов).

Анализ результатов диагностики мнемических способностей продемонстрировал нормативность мнемических качеств сотрудников, а именно: объёмы непосредственного и отсроченного воспроизведения респондентов. Полученные показатели свидетельствуют о способности инженеров запоминать необходимую информацию в короткий срок и воспроизводить её в дальнейшем.

В процессе диагностики у респондентов был выявлено, что половина испытуемых удовлетворены своей работой. Данные результаты обуславливают средний уровень удовлетворённости своей работой всей группы. Также исследование позволило определить ведущие показатели удовлетворённости трудом инженеров: интерес к работе, удовлетворённость отношениями с сотрудниками, удовлетворённость достижениями в работе и удовлетворённость условиями труда.

При выявлении взаимосвязи мнемических профессионально важных качеств у инженеров был использован корреляционный анализ вычисления r -коэффициента Пирсона, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи показателей мнемических профессионально важных качеств и удовлетворённости трудом

Показатели удовлетворённости трудом	Объем непосредственного воспроизведения	Объем отсроченного воспроизведения	p
Интерес к работе	- 0,240	0,259	0,05
Удовлетворённость достижениями в работе	- 0,157	- 0,210	0,05
Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами	0,246	0,109	0,05
Удовлетворённость взаимоотношениями с руководством	0,072	0,328	0,05
Уровень притязаний в профессиональной деятельности	-0, 115	- 0,239	0,05
Предпочтение выполняемой работы за заработку	- 0, 245	0,041	0,05
Удовлетворённость условиями труда	- 0,252	- 0,068	0,05
Профессиональная ответственность	0,057	- 0,071	0,05
Общая удовлетворённость трудом	0,152	- 0,030	0,05

По результатам корреляционного анализа значимой взаимосвязи между показателями мнемических профессионально важных качеств и показателями удовлетворённостью трудом не было выявлено.

Таким образом, гипотеза, сформированная на начальном этапе исследования о наличии взаимосвязи мнемических профессионально важных качеств и удовлетворенности трудом, не подтвердилась.

В данном исследовании не были выявлены множественные значимые связи, что может свидетельствовать как необходимости смены методологического аппарата, так и недостаточной разработанности проблемы. Возможна доработка исследования с использованием методик, исследующих операционную или иные виды памяти.

Список литературы

- [1] Анкудинов А.Б. Удовлетворенность работой и её детерминанты: результаты статистического моделирования на панельных данных [Текст] / А.Б. Анкудинов, М.Н. Беляева, О.В. Лебедев // Социологические исследования. – 2013. № 11. 75-83 с.
- [2] Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения [Текст] / Пер. с англ. Р. Аткинсон. – Москва: Прогресс, 2006. 623 с.
- [3] Зотова Т.В. Структура мнемических способностей учеников первых-четвёртых классов начальной школы [Текст] / Т.В. Зотова // Школа Будущего. – 2021. № 5. 72-83 с.
- [4] Маляков П.Л. Труд педагога: анализ подходов к понятию удовлетворенности трудом [Текст] / П.Л. Маляков // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. – 2015. №1. 195-197 с.
- [5] Огородникова Л.А. Подходы к исследованию памяти и мнемических способностей в отечественной и зарубежной психологии [Текст] / Л.А. Огородникова // Ярославский педагогический вестник. – 2012. № 2. 308-312 с.
- [6] Подбужкая Н.В. Анализ профессионально важных качеств будущих инженеров [Текст] / Н.В. Подбужкая // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. Т.32. 81-84 с.
- [7] Тукумцев Б.Г. Избранные статьи: сборник статей [Текст] / Б.Г. Тукумцев. – Самара: Издательство Самарского университета, 2023. 174 с.
- [8] Черемошкина Л.В. Психология памяти: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии [Текст] / Л.В. Черемошкина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2002. 368 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ankudinov A.B. Job satisfaction and its determinants: results of statistical modeling on panel data [Text] / A.B. Ankudinov, M.N. Belyaeva, O.V. Lebedev // Sociological studies. – 2013. No. 11. 75-83 p.
- [2] Atkinson R. Human memory and the learning process [Text] / Transl. from English R. Atkinson. – Moscow: Progress, 2006. 623 p.

[3] Zotova T.V. The structure of mnemonic abilities of students in the first to fourth grades of primary school [Text] / T.V. Zotova // School of the Future. – 2021. No. 5. 72-83 p.

[4] Malyakov P.L. The work of a teacher: analysis of approaches to the concept of job satisfaction [Text] / P.L. Malyakov // Current directions of scientific research: from theory to practice. – 2015. No. 1. 195-197 p.

[5] Ogorodnikova L.A. Approaches to the study of memory and mnemonic abilities in domestic and foreign psychology [Text] / L.A. Ogorodnikova // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. – 2012. No. 2. 308-312 p.

[6] Podbutskaya N.V. Analysis of professionally important qualities of future engineers [Text] / N.V. Podbutskaya // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. Т.32. 81-84 p.

[7] Tukumtsev B.G. Selected articles: collection of articles [Text] / B.G. Tukumtsev. – Samara: Samara University Publishing House, 2023. 174 p.

[8] Cheremoshkina L.V. Psychology of memory: Textbook. a manual for university students studying in the field and specialties of psychology [Text] / L.V. Cheremoshkina. – Moscow: Publishing Center “Academy”, 2002. 368 p.

© М.Д. Першикова, 2024

Поступила в редакцию 04.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Першикова М.Д. Взаимосвязь мнемических профессионально важных качеств и удовлетворённости трудом у инженеров // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 98-104. URL: <https://ip-journal.ru/>